

ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛИ ИЗ СТАЛИ 65Г ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ

Бектемиров Абдужалол Дўсмухаммад ўғли

Андижанский государственный технический институт

E-mail: bektemirovabdujalol94@gmail.com

Тел: +998 99 973-78-08

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645145>

Аннотация. Поверхностная пластическая деформация (ППД) повышает их циклическую прочность и коррозионную стойкость. При этом удается повысить прочность деталей в 1,5-2,0 и даже в три раза и тем самым увеличить срок их службы.

Ключевые слова: дробеструйная обработка, шаровая или роликовая прокатка, пластическая деформация, электромеханическая обработка, дробеструйная обработка, щебеночный слой, микротвердость.

Введение. Применение инструмента с износостойким покрытием оказывает влияние на трибологические характеристики и эксплуатационные свойства изделия. Упрочнение деталей поверхностной пластической деформацией повышает несущую способность и долговечность.

В современном машиностроении проблема повышения прочностных свойств деталей машин с каждым годом становится все острее. Для этого широко применяются методы поверхностного упрочнения, в частности, наиболее тяжело нагруженные детали машин подвергаются дробеструйной обработке микрошариками или дробью.

В последние годы большое распространение получила закалка стеклянными шариками, поскольку выбором условий ускорения можно добиться требуемых условий упрочнения.

Новейшим направлением в дробеструйной обработке является использование стеклянных микрошариковых частиц, диапазон ускорений которых позволяет создавать необходимые условия упрочнения.

Одной из основных задач дробеструйной обработки является повышение усталостной прочности и износостойкости деталей, работающих при знакопеременных нагрузках, в том числе ударных.

Суть методов дробеструйной обработки заключается в том, что поток дроби направляется на поверхность обрабатываемой детали со скоростью около 100 м/с, в результате чего происходит пластическая деформация ее поверхности.

Основными преимуществами данного метода являются его высокая технологичность и универсальность, обеспечивающие возможность обработки любых сложнопрофильных поверхностей деталей без точного базирования и использования дорогостоящего оборудования. Данный метод иногда применяется для предотвращения растрескивания, свойственного деталям из цветных сплавов при эксплуатации в коррозионной среде.

Он применим к самым сложным деталям как из черных, так и из цветных металлов и является высокопроизводительным и экономичным.

В настоящее время широко применяется метод высокопроизводительной финишной обработки деталей дробеструйной обработкой на оправке.

Основным преимуществом указанного метода является его высокая технологичность и универсальность. Данный метод пластической деформации позволяет повысить точность обработки и создать требуемые свойства поверхностного слоя (остаточные напряжения, уплотнение, шероховатость). Процесс оправки характеризуется сложной физической природой и сопровождается одновременным протеканием механических, тепловых, диффузионных и химических процессов.

Тепловые процессы, сопровождающие высокопроизводительную обработку, оказывают определяющее влияние на закономерности всего процесса обработки. Физико-механическое состояние поверхностного слоя обрабатываемых деталей зависит от температурного поля, которое для любой точки детали является переменным во времени. Назначение рациональных режимов обработки с учетом требований к качеству обработанных поверхностей невозможно без изучения температурных полей и анализа возможности управления течением тепловых процессов.

В процессе обработки в зоне контакта происходит сложное физико-механическое взаимодействие контактирующих тел. В точках контакта в результате трения выделяется тепло, которое распределяется между контактирующими телами в виде тепловых потоков, нагревая их и влияя на ход процесса. Тепло выделяется также в зоне деформации обрабатываемого материала за счет необратимых пластических взаимодействий.

Заключение. В процессе протяжки на оправке образуется деформированный слой, характеризующийся высокой износостойкостью и наличием остаточных напряжений. При этом свойства обработанной

поверхности увеличиваются при наличии остаточных напряжений в поверхностных слоях.

Литературы:

1. Zhang.S., Bui.X.L., Fei.Y., Magnetron-sputtered coatings “Thin Solid Films”.2004.Vol 407P261-266.
2. А.Г.Суслов., Р.В.Гуров и др. «Упрочняющие технологии и покрытия». №9.с.20-23.
3. А.А.Гвоздев., А.М.Баусов. «Упрочнение деталей поверхностным пластическим деформированием». Методическая указание. Иванова:ФГБЩУ.2018г.
4. Turakhodjaev N. et al. Quality improvement of the steel melting technology in an electric arc furnace //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 7. – С. 48-54.

